

MAYNING QILISHDA MUAMMOLAR

Raximboyev Musobek Komiljon o`g`li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o`qituvchisi

Xudoyqulova Diyora

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952260>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kripto-aktivlar aylanmasi sohasida tartibga solish va mayning qilishda yuzaga keladigan muammolarni va yechimlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`zlar: mayning, blokcheyn, kriptovalyuta, president,

Kirish: Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasida Kriptovalyuta sohasida kriptovalyutadan to'lov va to'lovlarni qabul qilish vositasi sifatida foydalanish rivojlanayapdi. Shuningdek maynerlar uchun keng imkoniyatlar ochilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi PQ-3150-son "O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" va 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-son "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kriptovalyuta aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlariga muvofiq buyuraman deb ta'kidlab o'tganlar ushbu qarorda. Mayning - bu hisoblash operatsiyalarini bajarish orqali ma'lumotlarning taqsimlangan reyestrini yuritish, bloklarning yaxlitligini yaratish va tasdiqlash faoliyatidir. Mayningning quyidagi xususiyatlari mavjud:

- mayning faqat yuridik shaxs tomonidan quyosh fotoelektr stansiyalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasidan foydalangan holda amalga oshiriladi;
- mayning uchun yagona elektr energetika tizimiga ulangan holda elektr energiyadan foydalanilgan taqdirda iste'mol qilingan elektr energiyasi uchun to'lovlar belgilangan tarifga nisbatan 2 barobar o'suvchi koeffitsiyentga muvofiq to'lanadi;
- tig'iz davrda iste'mol qilingan elektr energiya uchun tegishli tariflarga Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan ustamalar qo'llaniladi;
- iste'mol qilingan elektr energiyasining hisobi alohida hisoblagich o'rnatilgan holda yuritiladi;
- mayning agentlik tomonidan majburiy ro'yxatdan o'tkaziladi va litsenziyalanadigan faoliyat turiga kirmaydi;
- mayning bilan shug'ullanuvchi shaxslar (maynerlar) qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishlari shart;
- maynerlarni ro'yxatdan o'tkazish faqat Internet tarmog'i orqali elektron shaklda amalga oshiriladi;
- maynerlarni ro'yxatdan o'tkazish faqat Internet tarmog'i orqali elektron shaklda amalga oshiriladi.

"Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmat provayderlar faoliyatini litsenziyalash to'g'risida"gi, "Kripto-aktivlar mayningini ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasi rezidentlari tomonidan kripto-aktivlarni chiqarish, chiqarishni ro'yxatdan o'tkazish va muomalaga kiritish tartibi to'g'risida"gi hamda "Kripto-aktivlar aylanmasi sohasida tartibga solish maxsus rejimida ishtirokchilarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomlarni qabul qilinish to'g'risida qarorlaq tatbiq etilgan.

Asosiy qism: Hozirgi davrda kriptovalyuta sohasi rivojlanayapti shuningdek O'zbekistonda ham bugungi kunda mayning bilan uyda ham shug'ullanishmoqda. Shu bilan birga

kiberjinoyatchilarning rivojlanish tendensiyasi biroz havotirga solmoqda, chunki yaqindagina ular ilova yopil-ganidan so'ng ham mayningni amalga oshirish usulini kashf etdilar. Mobil qurilmalar egalari ham maynerlardan ehtiyot bo'lishi zarur, chunki Android dagi smartfonlar jismonan yo'q qilinganlik holatlari ro'y bergan. Ko'pincha buzilishlar uskunaning noto'g'ri tezlashishi yoki yomon tashkil etilgan sovutish bilan bog'liq. Bunday holda, sovutgichlar ishlamay qoladi. Ba'zida xeshlarni hisoblash sovutgichlarni 100% chastotada ishlashga majbur qiladi, bu esa sovutish tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan o'tib bo'lmaydi. Elektr zanjiri ham ishlamay qolishi mumkin. Bitta kartaning ishlamay qolishi global muammo emas, chunki firma hali ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Yana bir zaiflik elektr ta'minoti yoki anakartning buzilishi bo'lishi mumkin. Bunday holda, butun fermer xo'jaligi ishlamaydi, bu esa katta foyda yo'qotishiga olib keladi. Quvvat manbai, xuddi anakart kabi, almashtiriladigan elementdir.

Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu qismlarni almashtirish, agar do'kon javonlarida elementlar mavjud bo'lsa, eng yaxshi holatda firmaning ishlamay qolishi kuniga to'g'ri keladi. Ta'mirlash bir necha kun yoki bir hafta davom etishi mumkin. Elektr ta'minoti buzilgan taqdirda oqibatlari yanada achinarli bo'lishi mumkin, chunki kuchlanish pasayishiga boshqa elementlarini tiklash imkoniyatisiz o'chirib qo'yishi mumkin. Yana bir zaiflik elektr ta'minoti yoki anakartning buzilishi bo'lishi mumkin. Bunday holda, butun fermer xo'jaligi ishlamaydi, bu esa katta foyda yo'qotishiga olib keladi. Quvvat manbai, xuddi anakart kabi, almashtiriladigan elementdir. Ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu qismlarni almashtirish, agar do'kon javonlarida elementlar mavjud bo'lsa, eng yaxshi holatda firmaning ishlamay qolishi kuniga to'g'ri keladi. Ta'mirlash bir necha kun yoki bir hafta davom etishi mumkin. Elektr ta'minoti buzilgan taqdirda oqibatlari yanada achinarli bo'lishi mumkin, chunki kuchlanish pasayishiga boshqa elementlarini tiklash imkoniyatisiz o'chirib qo'yishi mumkin. Elektr energiyasining yetishmasligi muntazam tekshiruvlar, ochiq havoda simlarning uzilishi yoki transformator stantsiyalarini ta'mirlash natijasida yuzaga kelishi mumkin. Stress yo'qligi sababli oddiy o'lja juda kam uchraydi va 4-5 soatdan oshmaydi.

Internet va elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar birgalikda oyiga bir kun ishlashni talab qilishi mumkin. Kriptoalyutalarni qazib olish global isish jarayoniga hissa qo'shadi. Amerikalik olimlar shunday xulosaga kelishdi. Ular qazib olish paytida kompyuterlar tomonidan iste'mol qilinadigan elektr energiyasini ishlab chiqarishdan atmosferaga karbonat angidrid chiqindilari miqdorini, shuningdek, Bitcoinlarni yaratish uchun uskunalar chiqaradigan issiqlik miqdorini taxmin qilishdi. Tadqiqotchilarning prognozlariga ko'ra, 2033 yilga kelib qazib olish sayyoradagi o'rtacha haroratning 2 °C ga oshishiga olib keladi. rossiyalik mutaxassislarning fikriga ko'ra, virtual pul bozorining rivojlanishi yer iqlimiga zarar etkazmasligi uchun, kuchli kompyuterlardan foydalanishni rad sarflaydigan algoritmgga o'tish kerak.

Xulosa

Xulosa shundan iboratki mayning sohasida turli xil muammolar yuzaga kelishi va unga yechimlar haqida aytib o'tilgan. Jumladan agar biz mayning sohasiga chuqurroq kirib bormoqchi bo'lsak, eng avvalo mayning firmalar yoki mini serverlar yaratmoqchi bo'lsak iqlimga ta'siri tomonlama ya'ni, atmosferaga zararli bo'lgan korbonat angidrid gazini chiqishidan yuqori himoya usullari ishlab chiqilgan bo'lishi zarur. Shuningdek, bu faoliyat

bilan shug'ulanish uchun elektr taminoti uzluksiz bo'lishi shart, chunki mayning firmalari uchun elektrning uzilib qolishi katta zararga olib keladi!!!

References:

1. 3380-сон 15.08.2022. Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida (lex.uz)
2. Проблемы и риски майнинга (bitcryptonews.ru)
3. Градус биткойна: как майнинг влияет на климат Земли — РТ на русском (rt.com)